

В.Е. ГАВРИЛОВА

**Сущность и функции действительных денег в трудах
и размышлениях Ю.М. Осипова***

Аннотация. Проблемы сущности и функций действительных денег являются малоизученными и дискуссионными, несмотря на непреходящую актуальность и сложность, что стало особенно очевидным в условиях цифровизации экономики в целом и денежной системы в частности. В этой связи заслуживают особого внимания научные концепции представителей школы философии хозяйства под руководством Ю.М. Осипова, в которых, намного опережая время, были подняты вопросы глобальной сущности, особой субъектности, виртуализации стоимости, социальных функций современных денег, а также проблема государственности в условиях нарастающего доминирования частных криптовалют в рамках платформенной экономики.

Ключевые слова: действительные деньги, функции денег, сущность денег, криптовалюта, бизнес-платформы.

Abstract. The problems of the essence and functions of real money are poorly understood and debatable, despite their continuing relevance and complexity, which has become especially evident in the context of the digitalization of the economy as a whole, and the monetary system in particular. In this regard, the scientific concepts of the representatives of the School of philosophy of economics under the leadership of Yu.M. Osipov deserve special attention, in which, far ahead of time, the issues of global essence, special subjectivity, value virtualization, social functions of modern money, as well as the problem of statehood in the context of the increasing dominance of private cryptocurrencies within the framework of the platform economy were raised.

Keywords: real money, functions of money, essence of money, cryptocurrency, business platforms.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гаврилова В.Е. Сущность и функции действительных денег в трудах и размышлениях Ю.М. Осипова // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 35—41. DOI:

УДК 336.74
ББК 65.262.6

Блестящая образованность, широта взглядов и честность мысли — вот что отличает истинного ученого, который, независимо от политических ветров, организационных границ, научной моды и т. п., размышляет над самыми сложными явлениями, указывая на их внедисциплинарный, межкультурный, дискуссионный характер, ставит неудобные вопросы и продвигается к истине. Именно таковой является позиция Юрия Михайловича Осипова по поводу денег — на мой взгляд, самого неоднозначного и сложного явления хозяйственной жизни.

Логично предположить, что собственный оригинальный подход Юрия Михайловича к пониманию денег сформировался благодаря погружению в реальную жизнь и практику экономических и социальных отношений в стране с эталонным вариантом капиталистических отношений, с одной стороны, и глубокому теоретическому анализу вопросов политэкономии империализма и государственно-монополистического капитализма — с другой. Этот целостный, с безупречной внутренней логикой анализ был представлен в работах «Государственное программирование капиталистической экономики (на примере Франции)» (1979) и «Хозяйственный механизм государственно-монополистического капитализма» (1987).

Тема денег как явления системного, неисключаемого из философии не только хозяйства, но и жизни в целом, находящегося в развитии, поднимается в работах Ю.М. Осипова неоднократно в разные годы, переосмысливается, но всегда рассуждения автора характеризуются широтой, опережают время и стимулируют к анализу. При этом как у молодых, так и у более опытных ученых не возникает чувства скованности и неуверенности в своих силах, а, скорее, наоборот, появляется драгоценное чувство интеллектуального полета к свету истины.

Широта взглядов, системность

Экономика, помещенная в математическое пространство-время, погруженная в мир математических смыслов и образов, раскрывает явления и события на поверхностном функциональном

уровне и в характерной для эконометрики двумерной системе координат сообщает, что деньги являются товаром особого рода, объектом специфического рынка, со своим спросом и предложением, ценой, волатильностью. По сути, в данном случае деньги остаются на уровне микрохозяйственного анализа.

Теория хозяйства, разработанная Ю.М. Осиповым, призывает мыслить объемно, оперировать сущностными характеристиками явлений. Применительно к деньгам, автор (не применяя этого термина) рассматривает деньги действительные, т. е. те, которые выполняют свои специфические для соответствующего типа товарного производства денежные функции. На более ранних стадиях развития рыночного обмена действительными были товарные деньги. Они обслуживали движение товаров и являлись полноценными инструментами обмена. Кредитные деньги выражают отношения долга, получают свое развитие вместе с расцветом банковской системы и обслуживают движение капиталов, а позднее формируют фиктивный капитал. Кредитные деньги выражают общественный характер ценности капитала. Только в кредитных деньгах проявляется их экономическая сущность как общественного отношения. Кредитные деньги выражают величину стоимости и нуждаются в общественной гарантии или одобрении. Оба вида денег — товарные и кредитные — развиваются не последовательно, а параллельно, каждый вид на своем базисе, являясь действительными деньгами в той или иной степени

Раскрывая сущность действительных денег, Ю.М. Осипов указывает на их глобальную сущность как эквивалента, действующего «в целостном, т. е. макровоспроизводственном, мире товаров» [5, 179].

Поскольку деньги являются всеобщим хозяйственным средством ведения хозяйственной деятельности, а также средством создания и поддержания макроразвития экономической системы, они, по мнению Ю.М. Осипова, выполняют два рода функций: частные, или конкретно-хозяйственные, известные благодаря К. Марксу (мера стоимости, средство платежа и образования сокровищ), и общие функции. К последним автор относит способность и назначение денег являться всеобщим хозяйственным энергоинформационным средством, что, по сути, делает деньги всеобщей хозяйственной силой. Автор справедливо полагает, что деньги сродни экономической

энергии — «пластичные, подвижные, легко разделяющиеся и соединяющиеся, да еще и объемлющие всё и вся, со всем взаимодействующие, отовсюду вытекающие, везде пребывающие и повсюду проникающие» [5, 181], они выступают как уникальное хозяйственное средство, которое одновременно является и началом, и завершением хозяйственной жизни.

Взгляды, стимулирующие к глубокому анализу предмета

Особое место в библиографии Ю.М. Осипова по проблемам денег занимает монография «Экономическая теория в XXI в. — 6 (13): Деньги», в которой освещены проблемы сущности, функций денег, их философия, социология, трансцендентность, их вектор развития, институциональность, вопросы количества и качества, которые и на сегодняшний момент не являются разрешенными [8].

Особенно следует отметить, что вопрос о качестве денег был поднят Юрием Михайловичем в далеком 1995 г. в работе «Теория хозяйства», где автор указывает, что стоимость денег в виде монет носит принудительный характер. При этом принудительность стоимости позволяет монетам сохранять свою хозяйственную значимость после естественной или принудительной (порчи) потери веса или содержания драгоценных металлов. Это свойство принудительности открывает двери для фальсификации со стороны государства, а в современное время оно принимает самые разнообразные формы. Это особенно важно в рамках мирового хозяйства, когда не просто национальная валюта обесценивается под воздействием государства, а когда национальные валюты принудительно теряют свою привлекательность и дешевеют в результате манипуляций со стороны стран-лидеров. Это привело к формированию валютной иерархии стран и даже целых регионов, что стало предметом анализа в моей статье «Валютные пространства современности в условиях международного трансформационного кризиса» [1].

А еще работа с Юрием Михайловичем — с глазу на глаз, на конференциях и рабочих встречах, или заочная, через его книги, — каким-то непостижимым образом всегда получается легко и быстро, а выводы и заключения иной раз приходят как будто прямо из ноздферы, иногда являются в законченном и неожиданно-готовом виде, словно дар [4].

Взгляды, опережающие время

В 1995 г., когда Россия выживала в экономике тотальных неплатежей, когда в лексикон, а чуть позднее и в сознание (еще советских) людей ворвалось иностранное слово «банкротство»³, трудно было представить, что деньги являются особым субъектом. Будучи инструментом вмешательства в хозяйственные процессы, наряду с предприятиями, индивидуальными и институциональными инвесторами, потребителями, хозяйственными государственными органами, деньги влияют на будущее целых секторов экономики, не говоря уже о семьях, судьбах, традициях, культуре, сознании, а может, и генетике рода человеческого. Сегодня особая субъектность денег со всей очевидностью выражается в рыночности сознания, что приносит многочисленные ментальные деформации в обществе [2].

Развивая идею о многослойности денег, Ю.М. Осипов одним из первых в отечественной научной мысли четко указывает на траекторию развития денежной системы от реальных товарных денег к идеальному деньгам-цифрам на счетах экономических агентов. Сегодня, когда россиян опекает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, идет полным ходом цифровая трансформация государства, оцифрованными оказались практически все транзакции в экономике, особенно явственно проступает научная прозорливость Ю.М. Осипова. Он предсказал еще на излете XX столетия процесс неминуемой цифровизации в целом, а также трансформацию платежных инструментов в государственные эфемерные заменители денег.

Одним из важнейших научных выводов, опередивших время, стал призыв Ю.М. Осипова оберегать принципиальную государственность денег, поскольку «экономика не может осуществляться без властно-институциональной организации, не быть сознательно и даже из единого центра организуемой» [5, 189].

Именно эту функцию власти — создавать и воспроизводить государственность с помощью денег — сегодня размывают как многочисленные бизнес-платформы со своими суррогатными платеж-

³ «Банкротство» происходит от слияния двух итальянских слов *banca* и *rotto*, что означает сломанная скамья — та самая скамья, на которой был заключен договор, который разорил одного из контрагентов. — В.Г.

ными инструментами (криптовалюты Bitcoin, Ethereum), баллы лояльности, токены игровых платформ и т. п.), так и частные майнеры со своими цифровыми монетами (криптовалютами). При этом общее число частных криптовалют, по разным оценкам, достигло в 2026 г. более 20 тыс. [7]. Предвосхищая этот факт, Юрий Михайлович провидчески заявил в 1995 г.: «Государственность денег не просто их генетическая и содержательная особенность, это еще и сама возможность в руках государства воздействовать на деньги, а через них и на всю хозяйственную жизнь. Великая возможность! Запомним, читатель, сей примечательный факт, это нам еще пригодится» [5, 189].

В качестве заключения следует отметить, что была освещена лишь малая толика вопросов, связанных с сущностью действительных денег и поднятых в трудах Ю.М. Осипова. Осмысление этого явления будет занимать умы не одного поколения ученых, а научная школа Ю.М. Осипова является тем признанным фундаментом, на котором будет строиться действительная экономическая мысль будущего не только российской, но и мировой науки.

Литература

1. *Гаврилова В.Е.* Валютные пространства современности в условиях международного трансформационного кризиса // Вестник Моск. ун-та. Сер. 27. Глобалистика и геополитика. 2022. № 4. С. 27—39.
2. *Гаврилова В.Е.* Денежные суррогаты как инструмент иллюзорной социальной эмансипации в XXI в. // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 82—93. DOI: 10.5281/zenodo.11235242.
3. *Гаврилова В.Е.* Реальные и мнимые функции денег в современных условиях // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 72—88. DOI: 10.5281/zenodo.10869307.
4. *Гаврилова В.Е.* Эволюция концептуальных основ теорий денег: Монография. М.: Изд. дом «Научная библиотека», 2023. 296 с.
5. *Осипов Ю.М.* Теория хозяйства. Учебник: В 3 т. Т. 1. М.: Изд-во МГУ, 1995.
6. *Осипов Ю.М.* Экономика как есть (откровения Зоила, или Ссудный день экономизма): антиподобие. Изд. 2-е. М.; Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2018. 333 с.

7. Сколько криптовалют существует в 2026 году.: URL: <https://dtf.ru/top-smm/3081564-skolko-kriptoalyut-sushestvuet-v-2026-godu-aktualnye-dannye-i-statistika-obnovleno-23012026> (дата обращения: 16.02.2026).

8. Экономическая теория в XXI веке — 6 (13): Деньги / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. М.: ТЕИС, 2007. 344 с.

References

1. *Gavrilova V.E.* Valyutnye prostranstva sovremennosti v usloviyah mezhdunarodnogo transformacionnogo krizisa // Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 27. Globalistika i geopolitika. 2022. № 4. S. 27—39.

2. *Gavrilova V.E.* Denezhnye surrogaty kak instrument illyuzornoj social'noj emansipacii v HKHI v. // Filosofiya hozyajstva. 2024. № 3. S. 82—93. DOI: 10.5281/zenodo.11235242.

3. *Gavrilova V.E.* Real'nye i mnimye funkcii deneg v sovremennyh usloviyah // Filosofiya hozyajstva. 2024. № 2. S. 72—88. DOI: 10.5281/zenodo.10869307.

4. *Gavrilova V.E.* Evolyuciya konceptual'nyh osnov teorij deneg: Monografiya. M.: Izd. dom «Nauchnaya biblioteka», 2023. 296 s.

5. *Osipov YU.M.* Teoriya hozyajstva. Uchebnik: V 3 t. T. 1. M.: Izd-vo MGU, 1995.

6. *Osipov YU.M.* Ekonomika kak est' (otkroveniya Zoila, ili Ssudnyj den' ekonomizma): antipodobie. Izd. 2-e. M.; Tambov: Izd. dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2018. 333 s.

7. Skol'ko kriptoalyut sushchestvuet v 2026 godu.: URL: <https://dtf.ru/top-smm/3081564-skolko-kriptoalyut-sushestvuet-v-2026-godu-aktualnye-dannye-i-statistika-obnovleno-23012026> (data obrashcheniya: 16.02.2026).

8. Ekonomicheskaya teoriya v HKHI veke — 6 (13): Den'gi / Pod red. YU.M. Osipova, E.S. Zotovoj. M.: TEIS, 2007. 344 s.